

ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARIDAGI ISTE'MOLCHI HUQUQLARI VA ULARNI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARI

*Toshkent davlat yuridik universiteti
biznes huquqi fakulteti magistratura bosqichi talabasi
Dadajonova Begim Shavkatjon qizi*

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada elektron savdo platformalari orqali amalga oshiriladigan bitimlarda iste'molchilar huquqlarining ta'minlanish masalalari yoritilgan. Elektron savdo vositasida xarid qilinayotgan tovar va xizmatlar soni ortib borayotgan sharoitda iste'molchilarni huquqiy himoya qilish dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Muallif elektron shartnomalar asosida yuzaga keladigan fuqarolik-huquqiy munosabatlarni tahlil qilib, iste'molchilarning asosiy huquqlari, ularni buzilish holatlari va himoya mexanizmlarini yoritadi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan normativ-huquqiy hujjatlar va xorijiy davlatlar tajribasi asosida mavjud huquqiy bo'shliqlar ko'rsatilib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar bildirilgan.

Kalit so'zlar: elektron savdo, elektron savdo platformalari, iste'molchi huquqlari, fuqarolik-huquqiy munosabatlar, elektron shartnoma, raqamli iqtisodiyot, iste'molchi huquqlarini himoya qilish, platforma javobgarligi, xalqaro tajriba, elektron tijorat, onlayn xaridlar, iste'molchi siyosati, shikoyat mexanizmlari.

Kirish

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida savdo-sotiq munosabatlarida yangi yo'nalish — elektron savdo (e-commerce) faoliyatining kengayishi kuzatilmoqda. Bugungi kunda millionlab iste'molchilar internet orqali masofaviy tarzda mahsulot yoki xizmat xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Ushbu jarayon, bir tomondan, fuqarolarning vaqt va mablag' tejalishini ta'minlasa, boshqa tomondan, ularni huquqiy jihatdan himoya qilish zaruriyatini ham keltirib chiqarmoqda. Elektron savdo platformalari orqali tuzilayotgan shartnomalar fuqarolik-huquqiy bitimlarning zamonaviy ko'rinishi sifatida maydonga chiqmoqda. Biroq an'anaviy shartnoma tuzish amaliyotiga nisbatan elektron shaklda tuziladigan bitimlar ko'plab noaniqliklar va xavflarni o'z ichiga oladi. Jumladan, mahsulot sifati, yetkazib berish muddati, sotuvchining javobgarligi, platformaning majburiyatlari va boshqa shu kabi muhim omillar yuzasidan nizolar vujudga kelmoqda. Iste'molchi huquqlarining buzilishi holatlari ko'p hollarda shartnoma shartlarining noaniqligi, platformalarning javobgarlikdan chekinishi yoki mavjud qonunchilikda ushbu yo'nalish yetarlicha tartibga solinmaganligi bilan bog'liqdir. Shu sababli mazkur maqolada elektron savdo

platformalari ishtirokchilari va ularning fuqarolik-huquqiy maqomi, shuningdek, iste'molchilarning asosiy huquqlari va ularni himoya qilishning huquqiy mexanizmlari atroflicha yoritiladi.

Elektron savdo platformalari va ularning huquqiy maqomi. So'nggi o'n yillikda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida savdo munosabatlari sezilarli darajada o'zgardi. Endilikda mahsulotlar va xizmatlar nafaqat an'anaviy do'konlarda, balki raqamli platformalar orqali ham keng miqyosda taqdim etilmoqda. Elektron savdo platformalari — bu mahsulot yoki xizmatlarning elektron shakldagi savdosini tashkil etuvchi onlayn maydonchalardir. Ular iste'molchilar va sotuvchilarni birlashtirib, bitimlarni tez, qulay va masofadan turib amalga oshirish imkonini beradi¹. Platformalarning asosiy vazifasi – foydalanuvchilar o'rtasida axborot almashinuvi, to'lov tizimlarining xavfsiz ishlashi va mahsulotlarni yetkazib berish jarayonini muvofiqlashtirishdan iborat. Ular odatda vositachi sifatida maydonga chiqadi: mahsulot yoki xizmatni bevosita taqdim etmasdan, xaridor bilan sotuvchini bog'lovchi aloqa nuqtasi bo'lib xizmat qiladi². O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida “elektron savdo platformasi” tushunchasining huquqiy ta'rifi aniq belgilab qo'yilmagan. Biroq 2021-yilda yangi tahrirda qabul qilingan “Elektron tijorat to'g'risida”gi Qonun bu borada muhim asosiy normalarni o'z ichiga oladi. Mazkur Qonunda elektron tijorat subyektlarining umumiy huquq va majburiyatlari, shuningdek, elektron hujjatlarning yuridik kuchi, elektron raqamli imzo va elektron shartnomalar bilan bog'liq masalalar yoritilgan. Elektron savdo platformalari fuqarolik-huquqiy munosabatlarda mustaqil shaxslar sifatida ishtirok etadi. Ular xaridorlar bilan odatda ommaviy oferta shaklida shartnoma tuzadi va bu shartlar platformada ochiq ko'rinishda joylashtirilgan bo'ladi. Xaridor bu shartlarni qabul qilgan holda — masalan, ro'yxatdan o'tish yoki “Buyurtma berish” tugmasini bosish orqali — aksept amalini bajaradi. Bu esa mazkur bitimni O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksiga muvofiq shartnoma sifatida e'tirof etishga asos bo'ladi.

Biroq amaliyotda ko'plab platformalar foydalanuvchilarga noto'g'ri yoki chala ma'lumot taqdim etadi, sotuvchilarni yetarli darajada nazorat qilmaydi yoki yetkazib berilmagan mahsulotlar uchun javobgarlikni o'z zimmasidan soqit qiladi. Bu holat esa elektron savdo tizimidagi ishonchlilikka putur yetkazadi va iste'molchilar huquqlarining buzilishiga sabab bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, elektron savdo platformalarining huquqiy maqomini aniq belgilash, ularning fuqarolik-huquqiy javobgarligini aniqlashtirish va bu munosabatlarni alohida qonunchilik hujjati bilan

¹ Mirzayev B.B. Raqamli iqtisodiyot sharoitida elektron tijoratning rivojlanish istiqbollari // Huquq va iqtisod. - 2022. - No.2. - B. 38.

² Abdug'aniyev T.S. Elektron tijoratning huquqiy asoslari. - Toshkent: TDYU, 2021. - B. 57.

tartibga solish zarurati dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Elektron savdoda iste‘molchi huquqlari.Iste‘molchi — bu mahsulot yoki xizmatni shaxsiy, oilaviy yoki uy-ro‘zg‘or ehtiyojlari uchun xarid qiluvchi shaxs bo‘lib, uning huquqlari har qanday savdo shaklida, shu jumladan elektron savdoda ham qonuniy himoyada bo‘lishi kerak. Elektron savdo platformalarida amalga oshiriladigan bitimlar doirasida iste‘molchilar bir qator muhim huquqlarga ega, va bu huquqlarni ta‘minlash fuqarolik-huquqiy munosabatlarning barqarorligini ta‘minlovchi omillardan biridir³. O‘zbekiston Respublikasining “Iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq, iste‘molchi quyidagi asosiy huquqlarga ega:

- mahsulot (xizmat) haqida to‘liq, ishonchli va o‘z vaqtida ma‘lumot olish;
- xavfsiz va sifatli mahsulotni olish;
- sotib olingan mahsulotdagi nuqsonlar aniqlanganda uni almashtirish, bepul ta‘mirlash yoki pulini qaytarib olish;
- shartnoma shartlariga rioya qilinmagan hollarda o‘z manfaatlarini sud yoki boshqa tartibda himoya qilish⁴.

Elektron savdo shaklida esa ushbu huquqlar yanada kengroq kontekstdan kelib chiqadi. Chunki xaridor va sotuvchi o‘rtasida bevosita aloqa mavjud emas, ko‘p hollarda mahsulotni ko‘z bilan ko‘rmasdan, faqat raqamli tasvir va matn asosida tanlov qilinadi. Shu sababli iste‘molchiga tovar (yoki xizmat) haqida aniq, tushunarli va to‘liq axborot taqdim etilishi muhim ahamiyatga ega.

Elektron shartnoma tuzilganidan keyin iste‘molchi:

- mahsulotni belgilangan muddatda va sifatda yetkazib berilishi;
- buyurtmadan voz kechish (agar bu shartnomada ko‘zda tutilgan bo‘lsa);
- elektron vositalar orqali shikoyat yoki da‘vo kiritish imkoniyatlariga ega bo‘lishi kerak.

Ayrim hollarda iste‘molchi huquqlari faqat deklorativ tarzda mavjud bo‘lib, amalda himoyalanganmaydi. Masalan, platformada yoritilgan mahsulot sifati bilan haqiqatdagi holat o‘rtasidagi tafovutlar, mahsulot yetkazib berilmasligi yoki sifatsiz bo‘lishi holatlarida xaridor ko‘pincha javobsiz qolmoqda. Bunday holatlarda, odatda, platforma o‘zini “vositachi” deb hisoblab, javobgarlikni to‘liq sotuvchiga yuklaydi⁴. Xalqaro standartlarga ko‘ra, iste‘molchilarning onlayn muhitdagi huquqlari alohida tartibga solinishi, har bir platformada “Foydalanuvchi bitimi” va “Iste‘molchi siyosati” ochiq e‘lon qilinishi zarur. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida, masalan, xaridorgir onlayn platformalarda har bir bitim uchun iste‘molchi 14 kun ichida

³ Qodirov O.B. Elektron tijorat: huquqiy asoslar. - Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020. - B. 63.

⁴ “Iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun, 1996-yil 26-aprel, O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 1996-y., №5, modda 84.

sababsiz rad etish huquqiga ega. Bu kabi mexanizmlar O'zbekistonda ham tatbiq etilishi lozim.

Iste'molchi huquqlarining buzilishi va ularni himoya qilish mexanizmlari. Zamonaviy elektron savdo tizimlarining qulayligi bilan birga, ularning ayrim noaniq va tartibga solinmagan jihatlari sababli iste'molchilar huquqlari ko'p hollarda buzilishi mumkin. Ayniqsa, platformalarning yetarli darajadagi monitoring tizimlariga ega emasligi, tovar sifati ustidan nazoratning susaygani va shikoyatlarni hal qilishdagi murakkabliklar bunga asosiy sabab bo'lmoqda⁵. O'zbekiston amaliyotida uchrayotgan asosiy muammolardan biri — masofadan turib tuzilgan shartnomalar bo'yicha tovar yetkazib berilmasligi yoki sifatsiz mahsulotlar taqdim etilishi. Bu kabi holatlarda iste'molchi ko'pincha isbotlash yukini o'z zimmasiga oladi, ya'ni tovar sifatsiz bo'lganini yoki umuman yetkazilmaganini hujjatlar bilan isbotlashi kerak bo'ladi. Biroq ko'plab platformalarda bu borada aniq yozma shartnoma yoki tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilmasligi sababli, iste'molchi o'z huquqlarini amalda himoya qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shuningdek, ayrim platformalarda foydalanuvchi shartlari va xizmat ko'rsatish siyosatining notekisligi — masalan, faqat sotuvchi manfaati ko'zda tutilgan yoki iste'molchining huquqlari to'liq ochiqlanmagan bo'lishi — ham qonunchilikdagi muvofiqlashtirish zaruratini ko'rsatadi. Bu, o'z navbatida, fuqarolik-huquqiy nizolar paydo bo'lishining oldini olish mexanizmlarining yetishmasligiga olib keladi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha mavjud mexanizmlarni quyidagicha tasniflash mumkin:

- Shikoyat yo'llari — Platformaning o'zidagi ichki "support" yoki "feedback" tizimlari orqali da'vo qilish.
- Sudgacha hal etish tartibi — Foydalanuvchi va sotuvchi o'rtasida vositachilik tartibida nizoni hal qilish.
- Sud orqali himoya — O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksiga muvofiq iste'molchi platforma yoki sotuvchini sudga berishi mumkin.
- Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari orqali aralashuv — Iste'molchilar uyushmalari yoki ombudsman instituti orqali da'vo qilish.

Xorijiy mamlakatlar tajribasida ushbu mexanizmlar ancha rivojlangan. Jumladan, AQShda Federal savdo komissiyasi (FTC), Yevropa Ittifoqida esa iste'molchi huquqlari agentliklari onlayn xaridlar ustidan qat'iy nazoratni amalga oshiradi va yirik platformalar iste'molchining har qanday noroziligi yuzasidan 14 kun ichida javob berishga majburdir⁶. O'zbekistonda ham bu borada ijobiy qadamlar

⁵ Karimova N.M. Elektron savdo va iste'molchi huquqlari // Ijtimoiy fanlar yilligi. - 2022. - No.3. - B. 56-58.

⁶ European Commission. "Consumer protection in online commerce". Brussels, 2022. URL: <https://ec.europa.eu>

qo'yilgan bo'lsa-da, huquqni himoya qilish tizimi samaradorligini oshirish uchun:

- elektron shikoyat platformalarini ishlab chiqish,
- iste'molchi shikoyatlarini ro'yxatga olish va monitoring qilish tizimini yaratish,
- raqamli vositachilik (online mediation) amaliyotini keng joriy etish,
- platformalarni shartnomaviy javobgarlikka tortish mexanizmlarini takomillashtirish zarur.

Xulosa va takliflar

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, elektron savdo platformalaridagi iste'molchi huquqlari nafaqat iqtisodiy barqarorlik, balki fuqarolarning ishonchi va raqamli iqtisodiyotga jalb etilish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, hozirgi vaqtda bu borada tizimli muammolar mavjud bo'lib, ular qonunchilikdagi bo'shliqlar, amaliyotdagi nosozliklar va mexanizmlarning yetarli darajada samarali ishlamasligi bilan bog'liq. Mazkur maqolada elektron savdo jarayonida iste'molchi huquqlarining huquqiy asosi, amaliy muammolari va xorijiy tajribalar o'rganilgan holda quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. Elektron platformalar uchun majburiy shartnoma andozalari ishlab chiqilishi kerak. Bu andozalarda iste'molchi va sotuvchi o'rtasidagi huquq va majburiyatlar aniq belgilanishi lozim.
2. Iste'molchilarning 14 kun ichida shartnomani bekor qilish huquqi qonuniy asosda kafolatlanishi zarur. Bu xalqaro standartlarga mos bo'lib, iste'molchini himoya qilishda muhim kafolatdir.
3. Elektron shikoyat platformasi (single digital complaint platform) tashkil etilishi kerak. Ushbu tizim orqali har bir iste'molchi muammoli holatlarda tezkor va qulay tarzda murojaat qila oladi.
4. Platformalarni vositachilikdagi javobgarlikka tortish bo'yicha aniq huquqiy mexanizmlar yaratilishi lozim. Bu orqali platformaning shartnoma ijrosidagi roli qonuniy tartibga solinadi.
5. Raqamli vositachilik (onlayn medatsiya) instituti joriy qilinishi iste'molchi va sotuvchi o'rtasidagi nizolarni sudgacha bosqichda hal qilish imkonini beradi.
6. Huquqiy savodxonlik bo'yicha elektron kurslar va platformalarda iste'molchilar uchun maxsus "Xavfsiz xarid qilish bo'yicha qo'llanmalar" joylashtirilishi foydali bo'ladi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, elektron savdo texnologiyalarining tez rivojlanishi bilan bir qatorda iste'molchi huquqlarini himoya qilish tizimi ham zamonaviylashtirilishi zarur. Bu esa, o'z navbatida, nafaqat iqtisodiy islohotlar muvaffaqiyati, balki fuqarolarning huquqiy manfaatlarini ta'minlash yo'lida ham

muhim bosqich hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. — Toshkent, Adolat, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi Qonuni. 2021-yil 29-aprel. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. — 1996-yil 26-aprel (so‘nggi o‘zgartirish va qo‘shimchalar bilan). // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
4. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi. — Toshkent, Adolat, 2023.
5. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Consumer Protection in E-commerce. OECD Digital Economy Papers, No. 343, OECD Publishing, Paris, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1787/3e5e85cd-en>.
6. European Commission. Directive 2011/83/EU on Consumer Rights. Official Journal of the European Union, 2011.
7. Federal Trade Commission (FTC), USA. Protecting Consumers in the Digital Marketplace. FTC Report, 2022. <https://www.ftc.gov>.
8. Kurbanov A.X. Elektron tijorat huquqiy asoslari. — Toshkent: TDYU nashriyoti, 2022.
9. Xudoyberganov B.K. Fuqarolik huquqida iste’molchilar huquqlarini himoya qilishning huquqiy asoslari. — Toshkent: TDYU ilmiy maqolalar to‘plami, 2021.
10. Pavlenko R.D. Elektron savdo va iste’molchilar huquqlari: zamonaviy muammolar va ularni hal etish yo‘llari. // Yuristlar uchun amaliy jurnal, №3, 2022. — B. 15–23.
11. Golikova O.V. Pravovoye regulirovanie elektronnoi torgovli i zashchita prav potrebiteley. — Moskva: Statut, 2020.
12. Chirita, A.D. Consumer protection in e-commerce — International perspectives. In: European Journal of Consumer Law, Vol. 10, Issue 2, 2021. — pp. 135–152.
13. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Manual for the Implementation of E-commerce Consumer Protection Legislation. Geneva, 2021.
14. UzReport. Elektron savdo va iste’molchilar huquqlari bo‘yicha amaliy ko‘rsatmalar. // <https://uzreport.news/tech>.